

SHOIR SHAFOAT RAHMATILLA TERMIZIYNING POETIK MAHORATI

Yulduz Xaitova

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Termiz davlat universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada, uzoq tarixiy va adabiy jarayonda shakllangan hamda takomillashib borgan an'analar, badiiy tafakkur tarzi, she'riyat, madaniyatga ixlosmandlik, boy adabiy manbalarning mavjudligi vohada har jihatdan mukammal va qizg'in adabiy muhitni vujudga kelgani haqida so'z boradi. Bundan tashqari maqolada, shoir Shafolat Rahmatulla Termiziy poetik mahorati tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: poetik uslub, barmoq vazni, ruhiyat, shoir, badiiy ijod, obraz, mahorat, muhammas, g'azal, she'r.

Annotation. This article discusses the traditions, artistic thinking, poetic style, and devotion to culture that have been formed and developed throughout a long historical and literary process, as well as the existence of rich literary sources that contributed to the emergence of a comprehensive and vibrant literary environment in the region. In addition, the poetic mastery of the poet Shafolat Rahmatulla Termiziy is analyzed in the article.

Keywords: poetic style, syllabic meter, psychology, poet, artistic creativity, image, mastery, *muhammas*, *ghazal*, poem.

Badiiy asarning har tomonlama mukammal bo'lishi ijodkor ruhiyatiga, dunyoqarashiga, badiiy mahoratiga bog'liq. Uning ruhi teran, fikri tiniq bo'lsa, badiiyati yuksak asarlar dunyoga keladi. Zamonaviy o'zbek lirikasida janr va shakllar to'g'risida so'z borganda taniqli shoir va olim Jamol Kamolning nuqtayi nazari, bizningcha, masalaning mohiyatini yoritishga xizmat qiladi. Uning fikriga ko'ra, lirika janrlarini bir-biridan ayiruvchi omil lirik kechinmaning xarakteriga bog'liq. "Biroq hozirgi davrda lirik she'riyatda tajassum topgan va topayotgan kechinmalar dunyosi shu qadar boy va rang-barangki, ularni qat'iy tasnifga solish, aniq xil va turlarga ajratib ko'rsatish juda mushkul"[1:143].

Shafolat Rahmatulla Termiziyning hozirgacha bir qancha she'riy kitoblari nashr etilgan. Biz bu jadvalni shoirning oxirgi kitoblaridan biri "Ozod so'z" kitobi asosida tuzdik. Chunki u barcha to'plamlardagi asarlarni qamrab oladi. Shoir ijodidagi asarlarning janrlar ko'lamini quyidagicha:

Shoir ijodidagi janrlar	Turli bandli she'rlar	G'azal	Muxammas	Tuyuqlar	Doston	Monolog she'rlar	Dialog she'rlar	Ruboiylar
So ni	148	3	2	1	2	21	10	153
Asarlar nashr etilgan kitob	“Ozod so‘z”	“Ozod so‘z”	“Ozod so‘z”	“Ozod so‘z”	“Ozod so‘z”	“Ozod so‘z”	“Ozod so‘z”	“Ozod so‘z”

“Ozod so‘z” kitobida “Xayyom sharobi” nomi ostida 153 ta ruboiy berilgan. Keyinchalik 2008-yilda ayni shu ruboiylar “Ko‘rinmay gulladim” kitobida to‘rtliklar nomi ostida yana 10 ta to‘rtlik qo‘shilgan holda nashr etilgan. “Ozod so‘z” kitobi shoir ijodining gultojidir. Bu kitob haqida O‘zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid “Shafolatning shifoati yoxud ozod so‘z sevinchlari” maqolasida shunday deydi: “Ozod so‘z” — saylanma kitobi. Yaqindagina “Yangi asr avlodi” nashriyotida bosmadan chiqdi. Kitobning nomi ramziy. Vatani ozodlikka, xurriyatga yetishgan, eli ham, o‘zi, so‘zi ham ozod bo‘lgan shoirning kitobi, ozod so‘zi. Bu so‘zning armonlari bor edi, endi-da sevinchlarga aylandi. Uning hijronli iztiroblari mo‘l edi, endi diydor quvonchlariga aylandi. Shu o‘rtada bir kishi bir gap aytdi, yaxshi aytdi: “Ozod yurtning ozod so‘zi ozod shoirlariga muborak bo‘lsin!”[2]

Shafolat shoir qalbi pok, mehri daryo shoir sifatida kitobxonlar xotirasida qoldi. Uning she‘rlarini o‘qiganimizda bu qalbi poklik, mehr-oqibat, kamtarlik, soddalik, oddiylik shoirning lirik qahramonlariga ko‘chadi. “Samanim” she‘ridagi alp kelbatli yoriga ayron tutayotgan ko‘zlari suzuk, “Surxon to‘ynomasi” she‘ridagi davraning to‘rida ulug‘ mehnat nonini ushatayotgan oqsoqol dehqon bobo, “Ikkinchi rivoyat” she‘ridagi Xudodan uch o‘g‘li urushga ketmasdan o‘z bag‘rida ulg‘ayishini so‘ragan o‘zbekning mushfiq onasi fikrimizni dalillaydi. “Otamga”[3:56] nomli she‘r shoir yashab o‘tgan umrning xulosasidek yangraydi:

Ota, siz kasbing deb tutqazmay tayoq

*Cho'ponlik kasbingiz qildingiz zoye.
Kitoblar shahri aro qo'ydingiz sayoq,
Qog'oz uy boshladim men mo'rt savdoyi.*

She'rning birinchi bandida shoir ota kasbi cho'ponlikni tashlab, ilm dunyosiga kirgani, bu olamda o'z o'rniga ega bo'lish uchun harakat qilgani ajoyib o'xshatishlar orqali poetik ifodalangan. Kitoblar shahri – bu ilm dunyosi bo'lsa, qog'oz uy – ilm olamida shoirning egallagan o'rni.

*Endi siz ko'z tashlamang imoratimga,
Yaroqlimi unga bu she'riy loyim?
Buzib tashlamasmi raqib vaqt bir kun,
Shoirlik degan bu bemansab joyim?*

Ikkinchi badda esa shoirni otam bajargan cho'ponlik kasbiga shoirlik degan bemansab kasbim tenglasha oladimi degan savol qiynaydi. Bunga javoban shoir bu badda qog'ozdan qurilgan bu imoratga she'rdan yasalgan loyim yarar ekanmi, bir kun dushmanlarim shoirlik degan bu bemansab joyimni buzib tashlamasmi deya kuyunadi. Albatta, shoirlikning zuvalasi she'rdir. Muallif ushbu so'zlari orqali o'zining shoirligi-yu she'rlariga nazar soladi. Uning har tomonlama mukammal bo'lishini istaydi.

Shafolat Rahmatulla Termiziy 1981-yili nashrdan chiqqan ilk kitobini bejiz “Janub shamoli” deb nomlamagan. U shamoldek uchqur shoir edi. So'zlarida yangilik, ma'rifat, tafakkurida teranlik, ilm ziyosi ufurib turardi. Uning ijodi bilan yaqindan tanishar ekanmiz, o'zbekning o'ziga xos baxshichilik ohanglari-yu bir-biridan go'zal qochirimplari hayratga soladi. Fikrimiz isbotini “O'zbekim – onajonim” she'ri misolida ko'rishimiz mumkin: *Oq o'tovdan otilib, so'lqillab chiqsang sen qiz, Ot boshini burganman, bahona ichmoq qimiz. Ibo bilan o'tovga boshlading yuzi qirmiz* – misralarida xalqona soddalik, jo'nlik orqali juda go'zal poetik fikr ifodalangan. Ya'ni shoirning uslubi xalqona. Oq o'tovdan so'lqillab chiqqan go'zalni ko'rish uchun qimiz ichish bahonasida to'xtagan yigit go'zal qizning u qimiz ichib bo'lguncha qozonda jiz-biz qilgani, ketay desa go'zalning yangalardek o'pkalab, kayvoni momolardek gapga gap ulab, bobolardek kutib olib va shahlo ko'zlari bilan erkalab, ketishiga yo'l qo'ymaganligi, bu mehr o'zbeklarga, onalarga xos mehr bo'lib, yigit bu mehrga chiday olmay jonini ham berishga tayyorligi go'zal obrazlar orqali ifodalanadi.

She'r – ruhning ko'rinishi. Ko'rinish, bir qaraganda, shunchaki, zohirga daxldor jihat. Zohirdagi mavjudlik. Lekin uning zamiriga chuqurroq nazar solinsa, botinningda tarzi ekanligi ayon bo'ladi. She'rda “o'tov”, “so'lqillab”, “bolam, kepsan zap” kabi

dialektizmlardan o'rinli foydalangan. Shuningdek, “otning boshini burdim”, “beraman, mana, jonim (o'lmoq ma'nosida)” kabi metofora, mubolag'a kabi badiiy unsurlar she'rga o'zgacha ko'tarinki kayfiyat bag'ishlagan. She'rda folklorizm yaqqol ko'zga tashlanadi.

She'r barmoq vaznida o'nlik shaklida yozilgan. Barmoq tizimidagi ritm bo'g'inlar soniga, o'z bo'g'inlarning misralarda mutanosib bo'lishiga suyanadi. She'rning barcha bandi a-a-a-a-b-b-b-b-v-v tarzida qofiyalangan. Har bir misra 14 bo'g'in, 4 turoqdan iborat. Asosan raviy qofiyadosh so'zlar oxirida kelib, muqayyad qofiyani tashkil etadi.

Bu kabi xalqchil she'riy namunalar bugun o'zbek adabiyotining noyob durdonalaridir. Shafoat Rahmatulla Termiziyning yuqoridagi misralari “O'zbekim, onajonim” qasidasidan. Oshiq qalbning ma'shuqasiga samimiy muhabbati-yu o'zbek xalqining nechog'li mehmondo'stligi, kelin, qizlarning pazandaligi, momolarimiz-u bobolarimizning qaynoq tafti, oqibatligi, soddaligi, eng muhimi, Surxonga xos qadriyatlar ushbu she'rga ko'chib o'tib qolgandek taassurot qoldiradi kishida. She'rdagi ohang ham novatorona. Bunda muallif ruhiyati va ohang uyg'unligi o'ziga xos. “Ijodkorning voqelikka bo'lgan emotsional munosabati, – deb yozadi Xrapchenko, – uning dunyo ehtiyojlari va tashvishlari, mukammallikka bo'lgan intilishlari bilan chambarchas bog'liqdir”[4:86]. Asarning emotsional jihatdan boyligining ikkinchi manbai – bu odamlarning turli his-tuyg'ulari ifodasidir. Birinchi manba san'atning tasviriy turlarida, ikkinchi manba esa san'atning ifodali turlarida ustunlik qiladi.

Shafoat Rahmatulla Termiziy ijodida to'rtlik, beshlik, oltilik, yettilik, o'nliklar uchraydi. Ayniqsa, to'rtliklar salmoqli o'rinni egallaydi. Avtobiografik ruhdagi “Yashayapman”[3:311] nomli to'rtligi quyidagi misralar bilan bitilgan:

Kunim tersiz, kecham she'rsiz o'tmaydi,

Ko'z oldimdan, yozsam, Termiz ketmaydi.

Tor xonada yashayapman tiqilib,

Keng yuragi Termizning jiz etmaydi.

Ushbu to'rtlik a-a-b-a shaklida qofiyalangan bo'lib, shoirning hayoti qanday o'tayotganligidan xabar beruvchi bir parchadir. Kunduzi mehnatda, kechasi ijodda bo'lgan ijodkor tor xonada tiqilib yashayotganligi va bunga hech kim parvo qilmasligidan noliydi. To'rtlikning uchunchi misrasida ta'kidlaganidek, shoirning tor xonada tiqilib yashashi faqat hayot tashvishi emas, balki dardlarga to'la qalbning bu dunyoga sig'mayotganligi tashvishi hamdir. Zero, haqiqiy shoir qalbi hech kimmikiga o'xshamagan o'zgacha dard bilan yashaydi. To'rtinchi misradagi “Termizning keng

yuragi jiz etmaydi” jumlasida esa ma’no ko‘chish bor. Aslida shoir qalbidagi dardga Termiz emas, unda yashayotgan odamlar beparvo.

Uning “Piyola” deb nomlangan to‘rtligi (“Ozod so‘z” kitobida ruboiy deb keltirilgan) tasavvufona ruhda bitilgan.

Choy ichib o‘tirsam keldi bir nola:

“Ol, meni sharobga to‘ldir, ey bola”.

“Cho-yu may birmasmi?” – desam, ul dedi:

“Men Xayyom xokidan bo‘lgan piyola”[3:6].

To‘rtlik a-a-b-a shaklida qofiyalangan. *Bola, nola, piyola* qofiyadosh so‘zlar bo‘lib, o‘zak tarkibiga ko‘ra mujarrad, tuzilishiga ko‘ra muqayyad qofiya. To‘rtlikda choy ichib o‘tirganda “Ol, meni sharobga to‘ldir, ey bola” degan nola kelishi, “Choy bilan may bir emasmi?” deb so‘raganda, piyola o‘zining Umar Xayyomning xokidan bo‘lganligini ta’kidlashi zamirida tasavvufiy mazmun bor. Bilamizki, mumtoz lirikada jom – qalb, sharob esa – qalbdagi Ollohga bo‘lgan ishq. To‘rtlikdagi piyola – jom, ichidagi sharob esa – Ollohga bo‘lgan ishq. Piyolaning choy emas, sharob so‘rashi, Umar Xayyom xokidan ekanini ta’kidlashi go‘zal talmeh san’ati bo‘lib, bir tomondan, Shafolat Rahmatillo Termiziy ijodda Umar Xayyom izidan borganligini ta’kidlayotgan bo‘lsa, ikkinchidan, Umar Xayyom ijodida ilohiy ishqning mohirona tasvirlanishi to‘rtlikdagi “piyola” so‘zida gavdalanadi.

Shoir ijodida yettilikliklar ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. “Vatan”[3:9] she’ri yettilikning go‘zal namunasi bo‘lib, quyidagi misralar bilan boshlanadi:

Dastur qilsa otalar Amir Temur tuzugin,

Taqsa oqil onalar To‘marisning uzugin.

Allomalar haq so‘z-la butlasa yurt buzug‘in,

Yovqur bobolar ruhi bo‘ron bo‘lsa yurakda,

Istiqbol-u istiqbol, Turon bo‘lsa yurakda.

O‘zbekiston bo‘lajak Xudo xushlagan Vatan,

Vatanki, Tug‘, Tug‘rosin humo ushlagan Vatan.

She’ning ikkinchi bandida jahon ahlining al-jabri, islomiy ilmning kabiri, jami o‘tgan shohlarning to‘rtidan biri biz ekanligimiz, yovqur bobolar ruhi, mustaqil Turon yuraklarda bo‘lsa, O‘zbekiston Xudo xushlagan Vatan bo‘lishi aytiladi. Uchinchi bandida jami millat birlashib, bir jahoniy gap qilsa, iqtisodda istibdod muteligin daf qilsa, har kim iste’dodi-yu, ijodini Vatanga sarf qilsa, yovqur bobolar ruhi, mustaqil Turon yuraklarda bo‘lsa, O‘zbekiston Xudo xushlagan Vatan bo‘lishi ta’kidlanadi. To‘rtinchi bandida otalar merosiga bersak sayqallar, jahoniy hosil bersa o‘zbeki fan-paykallar, tosh emas, ish, ijoddan qo‘yilsa yurtga haykallar yovqur bobolar ruhi,

mustaqil Turon yuraklarda bo'lsa, O'zbekiston Xudo xushlagan Vatan bo'lishi tasvirlanadi. Oxirgi beshinchi bandda esa chin yo'lchi yulduz bo'lsa Vatanning bosh qonuni, istiqlol yangilasa har bir yurak qonini, muqaddas bilsa hamma O'zbekiston shonini yovqur bobolar ruhi, mustaqil Turon yuraklarda bo'lsa, O'zbekiston Xudo xushlagan Vatan bo'lishi ko'tarinki ruhda kuylanadi.

Yettilikning beshta bandi ham a-a-a-b-b-v-v shaklida qofiyalangan. Beshta bandning ham oxiri mana bu to'rtlik bilan bir xil yakunlangan:

*Yovqur bobolar ruhi bo'ron bo'lsa yurakda,
Istiqlol-u istiqbol, Turon bo'lsa yurakda.
O'zbekiston bo'lajak Xudo xushlagan Vatan,
Vatanki, Tug', Tug'rosin humo ushlagan Vatan.*

Yettilik vatanparvarlik ruhida, keskin fikrlar bilan yozilgan.

Darhaqiqat, Vatanni sevish hissi hammada ham mukammal bo'lavermaydi. Bu ko'proq Vatan fidoyilarida kuchli bo'ladigan muqaddas tuyg'u. Shafoat Rahmatillo Termiziy yurtimizning ana shunday ziyoli farzandi, Vatan oshig'i edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Камол Ж. Сайланма. Шеър санъати. Олти томлик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2018. Т. IV.
2. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/shafoat-rahmatullo-termiziy-haqida-uch-maqola>
3. Раҳматуллаев Ш. Озод сўз. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2003.
4. Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа. – Москва: Художественная литература, 1986.
5. Қуроноф Д. Шеърятимиздаги поэтик янгиланишнинг бир қиррасига доир айрим қайдлар // Китобда: Мутолаа ва идрок машқлари. – Тошкент: Akademnashr. 2016.
6. Ингеборг, Балдауф . XX аср ўзбек адабиётига чизгилар. – Тошкент: Маънавият, 2001.
7. Raimova S.(2019) Artistic interpretation of religious and educational issues of uzbek poetry in the period of inde pence.(As an example works of A.Aripov,A.Mahkam and A.Uktam) //ISJ Theoretical and applied sciences. – № 11 (71). – P. 42-44. Impact Factor: 6.6